

SHARQ VA G'ARB OLIMLARINING INSON ANTROPOLOGIYASIDA MEHR VA MUHABBATNING RASIONAL VA IRROSINAL XUSUSIYATLAR TALQINI

Sultonova Nodira Ergashovna

“Tarix va Ijtimoiy fanlar” kafedrası f.f.d (PhD), dotsent tel.90-905-15-83
Toshkent amaliy fanlar universiteti, Toshkent, 100149, O‘zbekiston Respublikasi
e-mail: nodira.sulton@yandex.ru

Annotatsiya: Maqolada qadim zamonlardan to bugungi kungacha milliy-ma’naviy tarbiyaning sharq olimlarimizning asarlarida aks etishi va bu asarlarni g‘arb olimlarimizning asarlari bilan qiyosiy taxlil qilish jarayonini o‘rganish. Oilada farzandlarni milliy ma’naviy tarbiyalashning milliy va ma’naviy omillarini millat urf-odatlarini, udumlarini, an’analarining yosh avlodni tarbiyalashda mehr va muhabbatning o‘rni va ahamiyatini yoritish dolzarb masala ekanligi ta’kidlanadi. Xalq hayotida mavjud bo‘lgan tartib va qoidalarning oilada barkamol avlod tarbiyasiga ta’siri.

Kalit so‘zlar: rasional, irrosional, antropologiya, oila, nikoh, mehr, sevgi, muhabbat, axloq, kitob, inson, insonparvarlik, vatanparvarlik, sabrlik, manmanlik, yaxshilik, ta’lim tizimi, odob-axloq, milliy qadriyatlar.

1. Kirish

Jahonda yuksak insoniy qadriyatlar, urf odatlar odamzod ongi va qalbida kechayotgan ijtimoiy ma’naviy jarayonlar, ularning statik va dinamik omillarni mujassamlashtirgan holda namoyon bo‘ladi. Inson va jamiyat hayoti o‘zaro mehr hamda muhabbat uyg‘un holda kechuvchi, ijobiy transformatsiyalashuvchi, shuningdek qahr va g‘azab bilan dixotomik asotsiatsiyalashuvchi murakkab jarayon hisoblanadi. Bugungi kunda «Xalqaro mehr tashkiloti» a’zolarining geografiyasi kengayib, qisqa muddatda dunyoning 50 ga yaqin mamlakatlarini qamrab oldi. Keyingi paytlarda gumanitar inqirozlar hamda ziddiyatlarni bartaraf qilish, munosabatlarni konflikt holatidan kompromiss hamda konsensusga olib o‘tish uchun mehr va muhabbat omilini shaxslararo birdamlikni mustahkamlovchi rotsional va irratsional omil tarzida keng qo‘llanilmoqda.

Dunyoda mehr va muhabbat omili nafaqat sub’ektiv individual, balki juda katta ijtimoiy-antropologik muammolardan biri sifatida e’tirof etiladi. Mehr va muhabbatni ijtimoiy-antropologik munosabatlarning poydevori deb hisoblash mumkin. Jamiyatda tartibsizlik, devitsiya, nizolar, jinoyatchilik, barcha oqibatsizliklar mehr va muhabbat omilining zaiflashishi yoki yo‘qolishi bilan bog‘liq ekanligi ta’kidlash lozim. Vatanga, ijtimoiy ma’naviy, tarixiy - madaniy merosga, oila va farzandlarga, ayol va ota-onaga mehr va muhabbat kabi ijtimoiy va gumanistik g‘oyalarni doimo qadriyat sifatida qadrlab kelingan. Mehr va muhabbat omilini ijtimoiy hodisa sifatida jamiyatga muntazzam singdirib borish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimizda Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoevning «Tarix sinovlaridan o‘tgan haqiqiy tarix shuki, o‘zini o‘zgartirishga qodir bo‘lgan, vaqtni – imkoniyatga, imkoniyatni yutuqqa, yutuqni taraqqiyot poydevoriga aylantira olgan xalq – buyuk xalqdir. Bunday xalq, hech shubhasiz, hayotni ham, ijtimoiy ma’naviy muhitni ham o‘zgartira oladi, ko‘zlagan murod-maqsadlariga albatta erishadi. Men ana shunday ulug‘ e’tiqod bilan yashayotgan qadimiy tarixga ega xalqqa rahbar bo‘lib, odamlarni hayotdan rozi qilish, ularning qalbidagi ezgu orzu-umidlarini ro‘yobga chiqarish yo‘lida xizmat qilishni o‘zim uchun ulkan sharaf va mas’uliyat deb bilaman», [1;3,-bet] degan fikrlarni bildirgan. Prezidentimiz bir qator ma’ruza hamda chiqishlarida mehr, muhabbat, oqibat, mehrbonlik tushunchalariga katta e’tibor qaratilishi va ularning qayta-qayta takrorlanishi eng avvalo xalqimizni birdamlikka, hamjihatlikka, birlashishga da’vat qilishi ham bejiz emas albatta. Bularning barchasi mehr va muhabbat tushunchalariga falsafiy kategoriya sifatida yondashib, ijtimoiy-antropologik nuqtai nazardan o‘rganishning dolzarb masala ekanligini ko‘rsatadi. Umuman olganda mehr omilining samimiylikni shakllantirish, muhabbat omilining g‘amxo‘rlikni shakllantirish imkoniyatlarini boshqa tushunchalarda kam uchratasiz.

2. Yozma manbalar va ularning tahlili

G‘arbda yangi davr falsafasidagi ateizm, Xudoga ishonmaslik da’vat o‘rta asrlardagi ateistik yondashuvlar, sxolastika bilan aynan emas. Yangi davr faylasuflari Xudoga murojaat etganlarida insonni unutmadilar. Xudo bilan Inson, ular o‘rtasidagi munosabatlar. Ratsional, aql-idrok nuqtai nazaridan,

jamiyatni rivojlantirish, taraqqiyotni yangi bosqichga ko'tarish pozitsiyasidan tadqiq etildi. Ular Xudoni, transsendentni shunchaki ulug'lamadilar, Xudoga sig'inishni shunchaki targ'ib etmadilar, ushbu sa'y harakatlarni insondagi pozitiv kuchlarni, eng avvalo ezgu, go'zal, olijanob fazilatlarini yanada ko'paytirishni nazarda tutdilar.

Bugungi kunda Kindness.org sayti mehr haqidagi ma'lumotlarni ulashib kelmoqdi. Dunyo bo'ylab a'zolar 193 mamlakatda 272111 nafarni tashkil etmoqda. Bu albatta ijobiy ko'satgich.

Shuningdek, Learn Kind K-8 mehribonlik maxsus dasturi o'qituvchilar faoliyati jarayoniga moslashtirilgan. Learn Kind jarayonlarga moslashish hamda har bir o'qituvchining ehtiyojlari va har bir o'quvchining farovonligini qo'llab-quvvatlash maqsadida ijtimoiy-emotsional ta'limga asoslangan bepul K-8 mehribonlik maxsus dasturi yaratilgan.

Ijtimoiy hodisalar va sensitiv kechinmalarni ifoda etuvchi tushunchalarda umumiylik, o'ziga xoslik xususiylik mavjud bo'lishini Gegel qayd qilgan edi. [2:263] Ammo ushbu umumiylik, o'ziga xoslik xususiylik, uning ko'rinishlari, shakllari, ichki va tashqi aloqalarida namoyon bo'ladi. Mehr va muhabbat haqidagi qarashlarni, turli asarlarni o'rganish uni turlicha klassifikatsiya qilish imkonini beradi. Biroq biz o'zimizning ilmiy maqsad va vazifalarimizdan kelib chiqib uni ko'rinishlarini quyidagilarga ajratamiz.

1. Arxaik ko'rinishlari. 2. Mifologik shakllari. 3. Teologik ko'rinishlari. 4. Gedonistik ko'rinishlari. 5. Egoistik (narsistik) shakllari. 6. Etnik ko'rinishlari. 7. Ijtimoiy shakllari. 8. Altruistik ko'rinishlari. 9. Umuminsoniy shakllari. 10. Komillik va yetuklik shakllaridan iborat. Mazkur ko'rinishlarni yana va yana davom ettirish mumkin, ammo yuqoridagilar biz ko'zlagan ilmiy maqsad va vazifalarni ochib berish uchun yetarlidir. Ushbu metodologik ahamiyatga ega bo'lgan yondashuv mehr va muhabbat funksiyalarini jamiyat funksiyalari bilan uyg'unlikda, deterministik ta'sirlar sintezi orqali tahlil qilishga undaydi. Ammo diqqatimiz asosan mavzuga, ya'ni mehr va muhabbatning funksiyalarini o'rganishga qaratiladi. Mehr va muhabbat borasida ilmiy konsepsiyalarni, qarashlar va adabiyotlarni o'rganish funksiyalarni quyidagilarni ajratishga undaydi.

1. Hayotni asrash funksiyasi. 2. Filantropiya funksiyasi. 3. Relaksatsiya (erotizm) funksiyasi. 4. Estetik funksiya. 5. Ratsional-pragmatik funksiyasi. 6. Ijod funksiyasi. 7. Filokratiya funksiyasi. 8. Transsendentni izlash funksiyasi. 9. Ijtimoiy-axloqiy tarbiya funksiyasi. 10. Baxtililikni targ'ib qilish funksiyasidan iborat.

Insondagi barcha pozitiv kuchlar va fazilatlar negizida o'z hayotini asrash, iloji boricha uzoq yashash maqsadi yotadi. Umrboqiylikka intilmaydigan, uni orzu qilmaydigan kishi yo'q. O'z paytida Platon, «hayvonlar ham kishilardagidek, imkoni boricha tabiatan umrboqiylikka intiladi. Demak, muhabbat umrboqiylikka intilishdir», [3:136] deb yozgan edi.

Sharq mamlakatlari yashash tarzida qadriyatlarini, odatlarini o'rganish jarayonida «mehr va muhabbatning fenomeni» insonning ushbu xususiyatlari bilan bog'liq bo'lib, bunda «4+6 qadriyati» formulasi ishlab chiqildi. To'rt odat mehr va muhabbatni paydo qiladi: 1. Sevgi to'la kulgi. 2. Yaxshilik qilish. 3. Samimiylik. 4. Ko'maklashish. Insonlarning qalbidagi his-tuyg'ulari shakllanib urf-odatga aylanadi, ular shakllanib qadriyatlarni keltirib chiqaradi. Bu quyidagi to'rt qadriyat qahramonlik belgisidir: 1. Mardlik. 2. Dilozorlik qilmaslik. 3. Yaxshilikni mukofotlash. 4. Xatosiga jazolashni kechiktirmaslik. To'rt qadriyat 4 xarakter tufayli qo'ldan ketadi: 1. Rizq - noshukurlik qilsang. 2. Quvvat - hasad qilsang. 3. Fursat - qadriga yetmasang. 4. obro' - manmanlik qilsang qo'ldan ketadi. To'rt qadriyat sog'lom fikrlash belgisi sanaladi: 1. Ertani ko'ra olish. 2. Sir saqlashni bilish. 3. Oxirigacha kurashish. 4. Maslahatlashib ish ko'rish. To'rt qadriyat sizni to'rt ne'matga yetkazadi: 1. Sabr - orzularingizga. 2. G'ayrat - omadga. 3. Ibodat - taqvoga. 4. Qanoat - muhtojlik ko'rmaslikka. [4:58] Insonlarni sharq olimlarimiz «aqli mavjudot» sifatida o'rganib ijtimoiy-antropologik jihatdan to'rt xil xususiyatga bo'lib o'rganadilar:

1. O'zining aybini ko'rmaydi, o'zgalarnikini ko'radi. Bundaylar odatan xudbin, mutakabbir kishilar bo'ladi. Bu turdagilar nafslariga qul bo'lishadi. Ular o'zlarini doimo haq deb o'ylashadi.

2. O'zining aybini ko'radiyu, o'zgalarnikini ko'rmaydi. Bu turdagi shaxslar o'zlaridan bo'lak hammani alloma deb o'ylashadi. O'zlarini esa mutloq noto'g'ri yo'ldaman deb, o'zidan boshqa har qanday insonga ergashaverishadi. Natijada istagan inson ularni aldab, adashtirib ketaveradi.

3. O'zining aybini ham, o'zgalarning aybini ham ko'rmaydi. Bu navdagi kishilar befarosat, befahm, tentak kishilar bo'lishadi. Bular dunyodagi o'z vazifalarini unutib, dunyo hayoti bor yo'g'i o'yin-kulgidan iborat deb o'ylashadi.

4. O'zining ham, o'zgalarning ham aybini ko'ra biladiganlar. Bu toifadagilar oqil, olim, oliy farosat sohibi va kimga ergashishni biladigan zakiy insonlardir. Ularning ko'zlarini na shaxs muhabbati, na mol-dunyo muxabbati ko'r qilmagandir. Ular har qadamlarida haqni izlaydilar. Ular o'zlaridagi aybni payqagan zahotlari o'zlarini isloh etadilar. O'zgalardagi xatoni ko'rganlarida ularga xolis nasihat qiladilar. Ayb qilib, aybini tan olmaydigan, nasihatga quloq tutmaydiganlarni tark qiladilar.

Muxiddin ibn Arabiyning «Inson nasixatni navsingga qil, insonlar oldin ishingga boqarlar, soʻzlaringga emas» inson xaqida va uning xis-tuygʻusi, odob-axloki, navsini tiyib olishi, mehr-muxabbatni oliy xis-tuygʻu sifatida qadrlash kerakligini taʼkidlagan.

Olim Mahmud Az-Zamaxshariy oʻz asarlarida bu toʻrt qadriyat yuksak maʼnaviyat-maʼrifat belgisi sifatida talqin qiladi. Bu toʻrt qadriyatga amal qilgan insonlar komil maʼnaviyatli inson sanaladi. Mehr va muhabbatning qadriyatlari insonni ulugʻlanishi, kamol topishi uchun, hayotga goʻzal boqishi, yashashni sevishi, insonlarga mehr va muhabbatli boʻlishi, samimiylilik xislatlarining insonga jam boʻlishini koʻrsatib beradi. Mahmud Az-Zamaxshariy maqtovgʻa, yolgʻonga gʻurur, ezmalik va safsatabozlikka berilmaslikka chorlaydi: «Agar kimdur oʻzini kelib chiqishi bilan maqtansa, bu sarob kabi zohiriydir», «Haqiqat va nomus yoʻli oʻrmondagi arslon qadami bilan tenglashadi», «Til orqali (ruhiy) madad moddiy madaddan ustundir» degan umuminsoniy va komillik sifatlar orqali erishish mumkin boʻlgan iroda haqida, insoniyatni farovonlik va xotirjamlikka, sabrlilikka intilishi haqida yozib qoldirgan.

Koʻngil uchun aytilgan ikki ogʻiz soʻzning qudrati shundaki, u inson kayfiyatini koʻtarib, yashashga boʻlgan ishonchini mustahkamlab, saxovatli ishlarga undaydi. «Boshqalardan «Menga mehr ber» deb soʻrash oʻrniga, mehr berishni boshlang. Mehr soʻrash haqida unuting, shunchaki, mehr beravering - berganingizdan ham koʻproq mehr olasiz».

3. Tahlil va natijalar

Buyuk faylasuf olimlarimiz: Kasal bolani davolashning eng oson yoʻlini koʻrsatar ekanlar onaning mehr va muhabbat antropologiyasini bayon qiladilar: Bola kasal boʻlganida onaning koʻngliga hech narsa sigʻmay qoladi. Bolani davolash uchun palon pullik dorilarga pulini ham, shifokorlar qabuliga tushish uchun vaqtini ham ayamaydi. Bu holat ayolning qalbidagi inski (his-uygʻusi) boʻlib, bolani ona ham davolashi mumkin. Buning uchun faqat mehrga toʻla qalb talab etiladi, xalos. Afsuski 21-asrda ona mehri muhabbatini topish qiyin boʻlib bormoqda. Mehr va muhabbat antropologiyasida «ona mehri segmenti» quyidagicha:

1. Ona mehri vitamini. Ushbu oddiy soʻzlar bilan ona bola organizmini foydali vitamin bilan toʻydira oladi: «Sen mening hayotimdagi eng kerakli insonsan. Sen men uchun qadrlisan. Men sensiz yashay olmayman. Dadang va Onang seni juda yaxshi koʻramiz!» Farzandning ota-onasi mehr va muhabbatining oshib borishiga olib keladigan ijtimoiy jarayon.

2. Onaning mehr va muhabbat terapiya. Yengil kasalliklarda davo vositasi: «Sen juda kuchlisan va sogʻlomsan. Sening yuraging, tanang va qorning kuchli va sogʻlom. Sen yaxshi ovqatlanasan va sogʻlom rivojlanasan. Sen juda kam kasal boʻlasan.» deya bolani hayotga boʻlgan mehr va muhabbatini oshirish va kuchli sogʻlom fikrlash, farzandini ideasini gʻoyalarini maqsadlarini qoʻllab-quvvatlash ijtimoiy-antropologik jarayondir.

3. Onaning bolasiga mehr va muhabbat-psixologik koʻmagi. Bolaning psixikasi sinmasligi uchun unga ozuqa berib turish lozim. «Sen yoqimli bolasan. Yaxshi uxlaysan. Asabiy emassan. Sabr-toqatli va aqlli bolasan. Tiling yaxshi rivojlangan. Miyang yaxshi ishlaydi. Senda hammasi yaxshi boʻladi», deb ona bolaga psixologik kuch beradi

4. Onaning mehr va muhabbati Bola uchun- Kuchli zarba. Bola qattiq kasal boʻlganida dori vositalaridan tashqari onaning mehr va eʼtibori nihoyatda kerak. Ona oʻzining shirin soʻzu-mehri bilan kasallikka zarba berishi lozim. «Seni juda yaxshi koʻraman. Sen bizga keraksan. Kasalliklaring yoʻq boʻlib ketsin. Kasalligingni olib tashlab yuboraman. Qiynalganlaringni olib unutib yuboraman.» Bola ota-onasidan hadeb tanbeh eshitaversa, kasal boʻlishi oson boʻlib qoladi. Ota-onasi ishonmagan, urushgan bolani tuzalishi qiyinroq kechadi.

5. «Ona bolasiz, bola onasiz yashay olmaslik» formulasini ishlab chiqish: Ota-ona bolaga charchov, alam va ranjish koʻzlari bilan qarasa, bolaning hayotida omadsizliklar va kasalliklar koʻp yuz beradi. Bu tasdiqlangan psixologik faktor. Bolalar ota-ona bilan birga yashashi, oʻsishi, hayot jarayonida baxtlilikni keltirib chiqaradigan ijtimoiy-antropologik jarayon. Har kuni bolaga kamida 3 marta ota-ona mehrga toʻla soʻzlarni aytishi lozim. Bola onasining gaplarini his etib qabul qilishi kerak. Kasal boʻlgan bolaga esa, bundan 10 barobar koʻproq mehr va eʼtibor talab etiladi. Bolaga har doim, «Men seni yaxshi koʻraman», deb yurishga odatlani bugungi oilalardagi farzand tarbiyasidagi mehr va muhabbat antropologiyasi sifatida oʻrganiladi.

Muhabbat talqinida Hadisi sharifda Oisha onamiz roziyallohu anho nihoyatda taqvoli, obida, oʻta hayoli, pokiza nafs, oliymaqom ayol edilar. U zotning hujralariga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu va Umar roziyallohu anhu dafn qilinganlar. Hazrati Umar roziyallohu anhu dafn qilinmaslaridan oldin onamiz uylariga kirsalar, ustlaridagi baʼzi liboslarini yechar, boshlaridan hijoblarini olardilar va "Bu qabrda yotganlar erim va otam-ku" derdilar. Qachonki Umar roziyallohu dafn

qilingach, uyga kirsalar ham qabrda yotgan Umar roziyallohu anhudan hayo qilib ro‘mollarini, hijoblarini yechmaydigan bo‘ldilar. Manabu xolat Sharq ayollarining xayosi, ibosi, odobini namoyon etadigan xarakat sifatida talqin etiladi.

Oisha onamiz roziyallohu anhonning hujralari ko‘rsatilgan. O‘ng tarafdagi qabrlarni aytadigan bo‘lsak: o‘ng tarafdagi chetdagi qabr ikki olam sarvari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak qabrlari, uning yonidagi, biroz pastroqdagi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning qabrlari, uning yonidagi, biroz pastroqdagi Umar roziyallohu anhuning qabrlari. Chap tarafdagi bo‘yra ustidagi joy Oisha onamiz roziyallohu anhonning o‘rinlari. Mo‘minlarning onasi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning seviklilarining xonalari, jihozlari, joylarini joylashtirilgan. Onamiz shu xonada yashab, sahobalarga, sahobiyalarga, tobeinlarga, butun ummatga Islomning oilaviy mavzuga tegishli hukmlaridan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uyda nimalar bilan mashg‘ul bo‘lishlari, ayollariga qanday muomala qilishlari va boshqa ko‘plab hukmlarni bayon qilganlar. Xuddi shu xolatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Oisha onamiz roziyallohu anho bir idishdan g‘usl qilish qoidalarini o‘rgatib o‘tadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shunday odatlari borki, go‘shni avval onamizga berib, keyin onamizning tishlari, so‘laklari tekkan joyiga muborak og‘izlarini qo‘yib, go‘shni tanovul qilganlar. Islomiy din nuqtai nazardan erkakning ayoldagi mexr-muxabbatini ko‘rinishi sifatida o‘rganish maqsadga muvofiqdir.

Xuddi shu o‘rinda Oisha onamiz kundoshlari yuborgan taomning tovog‘ini urib sindirganlarida, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylarida mehmon bo‘lib turgan sahobalarga "Qani, taomdan olinglar. Onangiz rashk qildi" deganlar. Xuddi shu paytda Abu Bakr Siddiq, Hazrati Umar, Hazrati Usmon, Hazrati Ali, Hazrati Abdulloh ibn Mas‘ud roziyallohu anhum va boshqa sahobalar mehmon bo‘lishgan. Ayollarning rashkli mexr-muhabbatini ham yuksak baxolagan inson sifatida qaraladi.

Mehr va muhabbat hodisasini ratsional idrok etish imkoniyatlarining falsafiy tahlili, mehr va muhabbat hodisasining irratsional jarayon sifatida namoyon bo‘lishi, mehr va muhabbatning aqldan tashqari va aql bilan boshqariladigan jihatlarini falsafiy idrok etish imkoniyatlari tahlil qilingan.

Interaksionizm nazariy paradigma bo‘lib, o‘zaro ijtimoiy ta‘sir sharoitida shakllanadigan, shaxslar yoki ijtimoiy guruhlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar, aloqalarni o‘rnatish jarayonini anglatadi. Ijtimoiy o‘zaro ta‘sir jarayonida shaxs yoki jamoa boshqa sub‘ekt ilgari surayotgan fikrni o‘ziga singdirish fakt va haqiqat o‘rtasida ta‘sirlanish tizimi, inson tomonidan bu ijtimoiy kontentni atrof-muhit elementlariga - moddiy va mavhum g‘oyalarga bog‘lab talqin etishi orqali yangi xulosalarga kelish bilan ifodalanadi. Idrok ongning, miyaning ijodiy jarayonidir. Idrokning fiziologik asosi bosh miya yarim sharlari po‘stlog‘ining analiz va sintez faoliyatidan iborat. Bu faoliyat sezgi a‘zolarimizga ta‘sir qilib turgan narsalarning bitta xususiyati bilan emas, balki jami xususi-yatlarining ta‘siri bilan bog‘liq. Idrok ana shu barcha xususiyatlar o‘rtasidagi muvaqqat bog‘lanish (q. Assotsiatsiya) natijasida yuzaga keladi.

Idrok - tirik organizmning ma‘lumotlarni qabul qilib, qayta ishlash jarayoni; organizmga ob‘ektiv reallikni aks ettirishi va tashqi olamdagi yangidan-yangi vaziyatlarni baholab, shunga yarasha harakat qilish imkonini beradi⁸⁶.

Idrokning muhim xususiyatlaridan biri barqaror (konstant)ligidir. Inson bir vaqtda idrok qilgan narsani o‘z xotirasida saqlab qolish va uni kayta tiklash qobiliyatiga ega. Bir narsaning ana shunday qayta tiklangan timsoli idrok jarayonining ajralmas qismi. Idrokning xususiyati ko‘p jihatdan hissiy kechinmalarga (shodlik, g‘amginlik, tajanglik va h. k.) qam bog‘liq. Macalan kishining ta‘bi xira vaqtida tabiat manzaralari unga allaqanday so‘niqdek ko‘rinsa, ta‘bi chog‘ vaqtida u butunlay boshqacha ko‘rinadi.

⁸⁶ <https://qomus.info/encyclopedia/cat-i/idrok-uz/>.

INSON MIYASI

Inson miyasi betakror strukturaga ega.
Ya'ni bunday nerv sistemasi, hech bir
jonzotda uchramaydi.

CHAP MIYA FUNKSIYALARI ANALIZ / SINTEZ

Analitik xulosa
Mantiq
Nutq
O'qish
Tajriba

IQ

EQ

O'NG MIYA FUNKSIYALARI IJOD / HISSIYOT

Yaxlit hulosa
Intuitsiya
San'at
Qo'rquv
Ijodiylik

1400 gr

miyaning
o'rtacha
vazni

Taxminan **18 yoshdan keyin**
miya o'sishdan (hajmi, vazni)
to'xtaydi

Chap va o'ng
miyalar bir-birini
taqozo etadi va tashqi
ta'sirga qarab ikki miya
ham o'z reaksiyasini
bildiradi.

Miyada cheksiz xotira
mavjud va bu xotirada
butun dunyoning
filogenezi saqlanadi

Inson miyasining
75% suvdan iborat

@Psixodiagnostika

1-rasm. Insonning o'ng va chap miya funksiyalari.

Fikrga ko'ndirishning samarali texnologiyasi sifatida amerikalik psixolog olim Rodjer Sperry metodikasidan jahon tajribasida keng foydalanilayotganligini alohida ta'kidlash joizdir. Odamlarni fikrga tez ko'ndirishning bu samarali usuli s 1968 yil 9 oktyabrda «American Psychologist» jurnalida e'lon qilingan maqola tufayli mashhur bo'ldi. Neyroxirurg Rodjer Sperry operatsiya yordamida miyaning chap va o'ng yarim sharlari ajralgan holatda bo'lsada, ularning ta'sir nuqtalari bir-biriga tutashganligini aniqladi va mazkur tutash nuqtalar orqali esa inson his-tuyg'ulari va xohishlarini boshqarish mumkinligini asoslab maqola e'lon qildi⁸⁷. Bu operatsiyada u agar miya shilliq qavati olib tashlansa, insonning ma'lumotlarni qabul qilishi va tananing regulyatsiya qilish jarayoni jiddiy o'zgarishini kuzatgan. Avval bunday operatsiyalar epilepsiya (tutqanoq)ning qattiq og'riqlarini kamaytirish uchun qilingan. Rodjer Sperry miya shilliq qavatini ochib, o'tkazgan tajribasi bo'yicha hamda, tutash nuqtalar nazariyasiga ko'ra, o'ng tomondan turib berilgan topshiriq insonning chap yarim sharini, ya'ni miyaning bosiq aqliy faoliyat, fahmlash, ratsional qismini faollashtiradi, chap tomondan qilingan ta'sir esa inson miyasining o'ng tomonini, ya'ni uning his-tuyg'ulari, xohishlari, mayllari, nafrati yoki mehr qismini faollashtiradi.

Yuqoridagi rasmda keltirilgan miyaning o'ng va chap yarimsharlari tasviri so'nggi vaqtda fikrga ko'ndirishning muhim manbalari sifatida bahs va munozaralarini kengaytirmoqda. Demak, atoqli

⁸⁷ Sperry, R. W. The great cerebral commissure. Scientific American, 1964, 210(1), 42-52. 259

neyroxirurg Sperry nazariyasiga ko'ra insonga samarali ta'sir o'tkazish uchun uning mulohaza qiluvchi, xulosa chiqaruvchi, aniq hisob-kitob bilan ishlovchi miyaning chap yarim sharini faollashtirish uchun uning o'ng qulog'i tomonida turib, maqsadli ta'sir ko'rsatish kerak. Shuningdek, u insonning hissiyotlarini qo'zg'ash, biror his – tuyg'u bilan bog'liq narsaga ko'ndirish uchun esa uning chap qulog'i tomonidan turib, audial ta'sir ko'rsatish foyda keltiradi, degan xulosaga keladi. Insonning ovozi noverbal eshinish kanali tarzidagi ta'sir vositasi sifatida ham muhim ahamiyatga ega. Miyaning chap va o'ng qismiga ovoz orqali ta'sir etib, yangi usuldagi ko'ndirish texnologiyasini kashf etganligi uchun 1981 yili Amerika neyroxirurgi Rodger Sperry Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi. [7:216-416]U ayni vaqtda insonning chap va o'ng miya yarim sharlari atrofda kelayotgan barcha ma'lumotlarni har xil qabul qilib, tahlil qilishini isbotlab berdi. Shu bilan birga, insonning ikkala miya shari bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan holda fikr yuritadi. O'ng yarim shar fantaziya, orzu qilish, hayajonga doir his-tuyg'ulari bilan bog'liq. Uni psixologlar ijodkor miya deb nomlashadi.

4. Xulosa

Ayni vaqtda bu miya chap tomonda joylashgan organlar bilan ham bog'liq. Ung tomonga, ya'ni hissiyotga ta'sir qilmoqchi bo'lsangiz, insonning chap qulog'iga muloyim ovoz bilan murojaat qiling. Buning uchun boshingizni o'ng tarafga ozgina egib gapiring. Chap yarim sharni psixologlar iqtisodchi, hisobchi deb nomlashadi. Bu miya shari yordamida inson matematik fikrlash, ratsional baholash jarayonlarini bajaradi. Bu miya shari insonning o'ng tomonida joylashgan organlarni boshqarib ulardan ma'lumot oladi. Fikrga ko'ndirish jarayonida Tranzaksion yondoshuvdan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Tranzaksion yondoshuv – qadriyatlarining zanjirli bog'lanib o'zgarishidir. Mazkur nazariyaga binoan inson bir vaqtning o'zida kamida ikki va ba'zan uch xil pozitsiyaga ko'nish holatida yashaydi va faoliyat yuritadi.

Bu holat biror bir yangi kasb, lavozim, ta'lim shakli, turmush qurish, uy-joy olish, uchrashuv yoxud ziyofatga borish-bormaslik va hakoza masalalarda tanlash zaruratini hal etishda namoyon bo'ladi. Ayni vaqtda muayyan sohalarning turli talqinda tasavvur etilishi ham tranzaksion yondashuvni ifodlaydi. Masalan, yashillar harakatining tranzaksion talqini uch xil talqinda, ya'ni bir tomondan yashillikning usishi, ikkinchi tomondan yashil iktisodiyot, uchinchi tomondan esa yashil tafakkur tarzida tushuniladi. Fikrga ko'ndirish asnosida inson miyasida ana shu uch xillik talqin tabiatan mavjudligini hisobga olib yondashish kutilgan samarani olishga yo'l ochadi. Fikrga ko'ndirish jarayonida nafaqat ijtimoiy foydali, balki negativ fikr-qarash, begona mulohazalar ham jamoa ongi va qalbiga tez ta'sir etishini e'tiborda tutish zarur. Ong ostiga Rojer Sperry metodi asosida ta'sir o'tkazish texnologiyasi.

Aholi turli tabaqalari, xususan, yoshlarga ijtimoiy epidemiologiyaning mohiyati, uning kuchli ta'sir ko'rsatish xususiyatlari haqida ma'lumot berish zarur. Epidemiologik, ta'sir orqali, bir tomondan, insonning ratsional xatti-harakatlari, hatto, normal tafakkur yuritish tarzidan irratsional holatga, noadekvat xatti-harakatlar qilishga o'tib qolishi xavfidan ogoh etish, ikkinchi tomondan, epidemiologik ta'sir orqali loqayd va befarqlikni faollik va fidoiylikka o'tkazish imkoniyatlarini mufassal tushuntirish lozim.

A.Shopengauer o'z asarida «Etarli asos nazariyasi»ni to'rt bosqichga bo'ladi: 1. Fakt va holatlarning yuzaga kelish sabablarini asoslashi; 2. Ilmiy fakt yoki hayotiy voqeaning amal qilish qonuniyat (deduktiv va induktiv fikrlash, aql, farosat, intuitsiya, ratsionalizm); 3. Borliqning muayyan vaqt doirasida amal qilish qonuniyati (zamon va makon nisbati); 4. Har bir harakatga sababni asoslovchi qonuniyat; Har qanday fakt yoki holatning yetarli asosi mavjudligi uchun uni ma'qullovchi kamida uchta tasdiq bo'lishi shart. Beshta tasdiq bo'lsa a'lo darajada bo'ladi.

Shu bilan birga, insonning ikkala miya shari bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan holda fikr yuritadi. O'ng yarim shar fantaziya, orzu qilish, hayajonga doir his-tuyg'ulari bilan bog'liq. Uni psixologlar ijodkor miya deb nomlashadi. Ayni vaqtda bu miya chap tomonda joylashgan organlar bilan ham bog'liq. Ung tomonga, ya'ni hissiyotga ta'sir qilmoqchi bo'lsangiz, insonning chap qulog'iga muloyim ovoz bilan murojaat qiling. Buning uchun boshingizni o'ng tarafga ozgina egib gapiring. Chap yarim sharni psixologlar iqtisodchi, hisobchi deb nomlashadi. Bu miya shari yordamida inson matematik fikrlash, ratsional baholash jarayonlarini bajaradi. Bu miya shari insonning o'ng tomonida joylashgan organlarni boshqarib ulardan ma'lumot oladi.

Jan Jak Russo - Hissiyot, tuyg'ular-shaxs mohiyatini tashkil etadi; - Shaxsni tushunish uchun uni ratsional tartibotlar muhitida emas emotsional muhitda o'rganish lozim. - Hissiy, ya'ni, mehr, simpatiya asosidagi birlashuv jamiyatning haqiqiy jipsligi ta'minaydi. - Jamiyatni estetik anglash zarur. - Ijoiy fazilatlar bu – mavjud tartibotlarni yaxshi ko'rish, salbiy xislatlar – bu illatlarni yaxshi ko'rishdir. - Munosabatlardagi ziddiyatlar shaxsning ichki yaxlitligiga raxna soladi. - «Men ba'zi faktlarni hotiradan chiqarib qo'yishim, odamlarning ismlarini almashtirib aytishim, amaldagi tartiblarga rioya qilmasligim,

sanalarda chalg'ishim mumkin, ammo, xuddi shu asnolarda nimani his etganim, nima yoqqanu, nima yoqmagani hech qachon xotiramdan o'chmaydi». Demak, hamma gap insonning ichki hissiyotidadir. - Shaxs axloqi subordinatsiya asosida emas, faqat tashki va ichki shartsharoitlar, manfaatlar garmoniyasi yuzaga kelgan holdagina ijobiylashadi. - Ishonch. - Harakat.

Yuqorida fikrlari keltirilgan olimlar o'z ilmiy asarlarida mehrsizlik fenomenini inson hayotida salbiy hodisa deb baholaydilar. Mehirsizlikni iqtisodiy munosabat sharoitida hissiy, ijtimoiy cheklanganlik holati bilan bog'liq holda tahlil qiladilar.

Individning muloqotga kirisha olmasligi ko'pincha ijtimoiy munosabatlarga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Doimiy ravishda o'zini mehr va e'tibordan chetda deb his qilish insonni turmush tarziga, hayot tarziga, hayotdagi salbiy vaziyatlarga sabab bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ruyxati

1. Mirziyoev Sh.M. Hozirgi zamon va Yangi O'zbekiston. -Toshkent.: O'zbekiston NMIU, 2024. 3-bet.
2. Gegel. Sochineniya. -T. M. Goslitizdat, 1940. S. 263.
3. Platon.Sochineniya v 3t. -T. 2 M. Мысл, 1979. S.136.
4. Maxmud Az-Zamaxshariy. Al-mafassal. -T.O'zR FA Sharqshunoslik instituti. 2007. (420-423)–B 54-58.
5. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-i/idrok-uz/>.
6. Sperry, R. W. The great cerebral commissure. Scientific American, 1964, 210(1), 42-52. 259
7. Bern, E. Трансакционный анализ в психотерапии / пер. с англ. А. Грузберга. — М.: Эксмо, 2009. — 416 с. 261.